

তৃণমূল কংগ্রেস : লক্ষ্য ও অভিমুখ

অনিকেত চক্রবর্তী

কংগ্রেস দলে যেমনটি হয়ে আসছে এবং যেমনটি হয়ে থাকে, তেমনভাবেই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস দলে একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগের দুর্বিবার আকাঙ্ক্ষা ছিলোই মমতা ব্যানার্জির। সেজন্যই প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসাবে তিনি নিজেকে অনুগামী পরিবৃত্ত করে প্রদেশ কংগ্রেসের সমাপ্তবাল ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য আচার-আচরণ-কর্মসূচী শুধু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বসেছিল না, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব হাইকমান্ডকেও বারংবার অস্বস্তিতে ফেলছিল। এই অবস্থায় তাঁর সেই দুর্বিবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে মমতা ব্যানার্জি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন সোমেন মিত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পরই তিনি বুঝে যান, প্রদেশ কংগ্রেসে সর্বময় কত্রী হওয়ার স্বপ্ন তিনি যতই দেখুন, যতই সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ তাঁকে বলভরসা যুগিয়ে থাক না কেন, সেই স্বপ্ন অত সহজে রূপায়িত হওয়ার নয়। ফলে তিনি তখন থেকেই কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ পরিকার করতে শুরু করেছিলেন। শেষ অবধি কংগ্রেস দল ছেড়ে বা দল থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর তিনি তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে সেই দলের প্রথম ও শেষ কথা বলার সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে একমাত্র শীর্ষনেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মবৃত্তান্ত আপাতদৃষ্টিতে এটুকুই। কিন্তু এই ঘটনার নেপথ্যে মমতা ব্যানার্জির শুধুই কংগ্রেস দলে নিজের স্বপ্নভঙ্গজনিত ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান কাজ করেছে এমন একটা উপসংহার টানলে তা নিশ্চিতভাবেই অতিসরলতার দোষে অভিযুক্ত হতে বাধ্য। তাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে যা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস নামে একটা নতুন দলের জন্ম দিল এবং রাজ্য রাজনীতির মানচিত্রে অনায়াসেই কংগ্রেসকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়ে এই নতুন দলটিকে জায়গা করে দিল ?

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই কারণটির অনুসন্ধানে তৎকালীন সময়ে জাতীয় রাজনীতির চিত্রটিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। ১৯৯৬ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফল কী হয়েছিল ? ওই নির্বাচনে কংগ্রেস দল শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। শতকরা মাত্র ২৮-৮ ভাগ ভোট পেয়ে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৪০টি আসন। শতকরা ২০-২৯ ভাগ ভোট পেয়ে বি জে পি পেয়েছিল ১৬১টি আসন। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য একটা দিক ছিল,

তা হলো দুটি প্রধান বিরোধী দল হিসাবে জনতা দল ও সি পি আই (এম)-র উত্থান হয়েছিল। সব মিলিয়ে এই ফলাফলে স্পষ্ট ছিল যে ১৯৯১ সাল থেকে পাঁচ বছর নরসিমা রাওয়ের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সর্বনাশা অর্থনীতি বা বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনার সময় নিশ্চয় হয়ে বসে থাকার, এসব নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জনগণ কংগ্রেসকে আর পছন্দ করতে চাইছে না। কংগ্রেস তাই পরাস্ত। কিন্তু বিকল্প হিসাবে বি জে পি-ও যে জনগণের কাছে নিরঙ্কুশ নির্ভরযোগ্য হতে পারছে না, তা-ও নির্বাচনের ফলাফলে প্রমাণিত। বরং জনগণের রায়ে এই দুই শক্তির বিকল্প হিসাবে বামপন্থী গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির এগিয়ে আসার চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিল '৯৬-এর নির্বাচনে এবং শেষপর্যন্ত হলোও তাই। বি জে পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে প্রথমে সরকার গড়ার ডাক পেয়েছিল বটে কিন্তু ১৩ দিনের মাথায় সেই সরকার আস্থা ভোটে পরাজিত হয়। তারপর কংগ্রেসের সমর্থনে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তৃতীয় শক্তির সরকার। বামপন্থী গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে একজোট করে যুক্তফ্রন্ট নাম দিয়ে তৃতীয় শক্তি জন্ম নিয়েছিল জাতীয় রাজনীতির আড়িনায়ে। বস্তুত '৯৬ সালের নির্বাচনে সি পি আই (এম)-র একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান ছিল — কংগ্রেসকে পরাস্ত করো, বি জে পি-কে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখো। দেখা গেল, নির্বাচনে সেই স্লোগানটিই পরিণত হয়েছে জনগণের রায়ে। এই পটভূমিকা দেশের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর কাছে সঙ্গত কারণেই নিরাপদ ছিল না। এটা ঠিক তৃতীয় শক্তিতে একাধিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দলও ছিল। কিন্তু বুর্জোয়া জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসের চেয়ে নির্ভরযোগ্য দল আর কে হতে পারে? অথচ নির্বাচনী রায়েই প্রতিফলিত যে কংগ্রেস ক্ষয়িষ্ণু শক্তি। শূন্যস্থান পূরণে অতএব দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল হলেও বি জে পি-ই তখন ছিল বুর্জোয়া জমিদারদের মন্দের-পছন্দ দল। কিন্তু বি জে পি-ও নিরঙ্কুশ রায় পায়নি জনগণের।

এই অবস্থায় উঠে আসা বামপন্থীদের সমর্থনপুষ্ট তৃতীয় শক্তিকে ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুর্বল করার জন্য বুর্জোয়া-জমিদারদের মরিয়া প্রয়াস শুরু হয়ে যায়। আজ না হোক কাল এই তৃতীয় শক্তিকে ভেঙে দিয়ে তার জায়গায় কংগ্রেস না হোক বি জে পি দল যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং শক্তিশালী হয়, সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়। ইতোমধ্যে কংগ্রেসের অবস্থা আরও টালমাটাল হয়ে গিয়েছে দলীয় কোন্দলে নরসিমা রাও কোণঠাসা হওয়ায়। দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে মীতারণ কেশরীকে বসানো হয়েছিল বটে কিন্তু কেশরীর নেতৃত্বেও দলের টালমাটাল অবস্থা ঠিক হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের মধ্যেও কারণ ও কারণ লক্ষা ছিল ভবিষ্যৎ ভেবে নিরাপদ কোনও জায়গা খুঁজে নেওয়া। ফলে কেউ বি জে পি-র দিকে ঝুকলেন শুধু নয়, বি জে পি-তে যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করলেন। আর কেউ কেউ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নিজের উদ্যোগে স্বতন্ত্র একটা মঞ্চ বা দল গড়ারও সক্রিয় উদ্যোগ নিলেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর জাতীয় রাজনীতির পটভূমিকায় সেই উদ্যোগটা নিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি।

২

প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে নিজের অনুগামীদের বৃত্তটা ফটটা সম্ভব বাড়ানোর জন্য কংগ্রেসকে 'সি পি এম-এর বি টিম' বলে একটা স্লোগান বেছে নিলেন মমতা ব্যাণ্ডার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে ভিতর থেকে ভাঙিয়ে এনে দুর্বল করা। এছাড়া প্রকাশ্যেই এমন সব বিবৃতি ও কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন তিনি, যা কিনা কংগ্রেসের হাইকমান্ডের কাছেও ছিল রীতিমত অস্বস্তিকর শুধু নয়, অপমানজনকও বটে।

মমতার এই ভূমিকাকেই প্রায় লুফে নিয়েছিল বি জে পি। বি জে পি দলের পক্ষ থেকে ব্যবহার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মমতার বিষোধনারমূলক এক-একটা বিকৃতিকে সেই সময় রীতিমতো চাকচোল্য পিটিয়ে স্বাগত জানানো একটি নিয়মিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালো। রাজ্য বি জে পি মমতা ব্যানার্জির প্রদেশ কংগ্রেস-বিরোধী অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা ব্যবহার ব্যবহার করা শুরু করেছিল। কথটি হলো, 'মমতা ইজ দ্য রাইট পারসন ইন রঙ পাটি' অর্থাৎ মমতা যা বলছেন কংগ্রেস ও সি পি এম সম্পর্কে, তা সঠিক কথা হলেও কংগ্রেসে থেকে ওইসব কথা বলার কোনও অর্থ নেই, অতএব মমতার উচিত, কংগ্রেস দল ছেড়ে বেরিয়ে আসা। বি জে পি নেতাদের এইসময় সাংবাদিকরা প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, মমতা ব্যানার্জিকে কি বি জে পি দল নেবে? উত্তরে বি জে পি মহল বলতো মমতাকে দলে নেওয়া বা মমতার সঙ্গে নির্বাচনে আসন সমঝোতা করা সবই নির্ভর করছে মমতা কংগ্রেস ছাড়বেন কিনা, তার ওপর। মমতাকে আগে কংগ্রেস ছাড়তে হবে। তারপর অন্য প্রশ্ন।

সেই কংগ্রেস ছাড়ার প্রক্রিয়া মমতা ব্যানার্জির তরফে শুরু হলো '৯৭ সালের আগস্টে। প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যে 'ভূগমূল কংগ্রেস' নামে পৃথক সংগঠন গড়লেন তিনি। এরপর যখন কংগ্রেস সমর্থন তুলে নেওয়ায় কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার পড়ে গেল, তখন '৯৮ সালের অন্তর্ভুক্তি লোকসভা নির্বাচনে তিনি ভূগমূল কংগ্রেসের হয়ে আলাদা প্রার্থী দেবেন বলে শুধু ঘোষণাই করলেন না এমনকি '৯৭-এর ডিসেম্বরে 'বি জে পি দল আচ্ছন্ন নয়' বলে ঘোষণা করে বি জে পি-র সঙ্গে সমঝোতারও জেরালো ইঙ্গিত দিলেন। কংগ্রেস অবশেষে তাঁকে দল থেকে বহিস্কার করতেই বি জে পি লুফে নিল তাঁকে। মমতা ব্যানার্জি ভূগমূল কংগ্রেস নাম দিয়ে এবার পৃথক দল গড়ে পৃথক নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে বি জে পি-র সঙ্গে আসন সমঝোতা করে '৯৮-এব নির্বাচনী লড়াই লড়লেন।

ভূগমূল কংগ্রেস নামে একটি আঞ্চলিক দল জন্ম নিল এরাঙ্গো এবং মমতাই হলেন তার সর্বসর্বা।

বি জে পি দল যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস থেকে মমতাকে বার করে এনে তাঁর সঙ্গে এরাঙ্গো নির্বাচনী সমঝোতায় যেতে তৎপর হয়েছিল তা কোনও অকস্মাৎ ঘটনা ছিল না। যুক্তফ্রন্ট সরকার পড়ে যাওয়ার পরই বি জে পি-র গেমপ্ল্যান ছিল গোভাবেই হোক দেশের যেসব অঞ্চলে বি জে পি নির্বাচনী সাফল্য পাচ্ছিল না, সেসব এলাকায় অভিন্ন স্বার্থ বিচার করে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে জোট বাঁধা, যাতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দলের প্রভাবে নিজেদের পা ফেলার জায়গা করে নেওয়া যায় অন্যদিকে সেই আঞ্চলিক দলের কোনও সাফল্য এলে তাকে জোটের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ একটি জোট সরকারের নেতৃত্বে বসা যায়। সেই নির্বাচনী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই বি জে পি-র লক্ষ্য ছিল বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারত। দক্ষিণ ভারতে তাদের লক্ষ্য ছিল তামিলনাড়ুর জয়ললিতাকে এফ কর্ণাটকের রামবৃষ্ণ হেগড়ে, বঙ্গরাষ্ট্রকে জোটে টানা। তেমনি পশ্চিমবঙ্গে তাদের লক্ষ্য ছিল ভূগমূলের মমতা ব্যানার্জি। বিহারে সমতা পাটি। আসামেও তাদের একই গেমপ্ল্যান ছিল। মহারাষ্ট্রেও তাদের মিত্র সেই হিসাবেই শিবসেনা। মমতা ব্যানার্জির মতোই আরও কিছু কংগ্রেসী নেতা দলছুট হয়েছিলেন নানা রাজ্যে কংগ্রেসের টালমাটাল পরিস্থিতি দেখে। যেমন কুমারমঙ্গলম। তাদেরও নিতে বি জে পি ডুল করলো না।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে সরকার গড়ার সুযোগ পেয়েও ১৩ দিনের বেশি সরকার রাখতে পারেনি বি জে পি দল একটি কারণ সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির

কারণে দল হিসাবে বি জে পি-র সঙ্গে নিতে যথেষ্টই দ্বিধা ছিল অন্যদের, আঞ্চলিক দলগুলির। অন্যদিকে এদেশের কোয়ালিশন সরকারের যুগে প্রবেশের প্রক্রিয়া যে পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই বাস্তবতাকে তখন উপলব্ধি করতে পারেনি বি জে পি। তারপর যখন বুঝলো জোট রাজনীতির বাস্তবতা, তখন দলীয় স্তরে সেই সুযোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত করতে দেরি হয়নি বি জে পি-র। তখনই যেসব অঞ্চলে বি জে পি-র নির্বাচনী সাফল্য প্রায় ছিল না, সেই সব এলাকায় আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে কাছে টানার প্রয়াস শুরু করে তারা। এক্ষেত্রে দুটো সুবিধা ছিল বি জে পি-র। প্রথম কারণ হলো, আঞ্চলিকতা বা 'আইডেন্টিটি' সংক্রান্ত রাজনীতি যেসব আঞ্চলিক দলের সম্বল, তারা প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে দাঁড়িয়েই আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করে। প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভাঙবার মতো বৈপ্লবিক চিন্তা-ভাবনা এইসব আঞ্চলিক শক্তিগুলির থাকে না। সুতরাং বি জে পি-র পক্ষে এইসব শক্তিগুলি বিপদের কারণ হবে না যেনেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো অধিকাংশ আঞ্চলিক শক্তি আঞ্চলিক বুর্জোয়া-জমিদারদের সমর্থনপুষ্ট থাকে। উদারনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের ভূমিকায় কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতার সম্পর্ক বাড়ছে। আঞ্চলিক দলগুলির অবস্থানে তার প্রতিফলন পড়ছে। বি জে পি বৃহৎ বুর্জোয়াদের উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন পাচ্ছে মোটামুটি সেই সময় থেকেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এইসব আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে অভিন্ন শ্রেণী অবস্থানজনিত কারণেই বি জে পি নির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা দেখায়নি। এই মুহূর্তে অন্ধ্রের তেলুগু দেশম দল যে কায়দায় বি জে পি জোটে রয়েছে, তাতে দ্বিতীয় এই কারণটির উদাহরণ খুবই স্পষ্ট।

বরং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে বি জে পি-র বাড়তি পাওনা হলো তৃণমূলের চরম কমিউনিস্ট বিরোধিতা। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা দলের কট্টর মুসলিম বিরোধিতা যেমন সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে মতাদর্শগত ঘনিষ্ঠতা এনে দিয়েছে তেমনি মমতা ব্যানার্জির চরম কমিউনিস্ট বিরোধিতাও সঙ্ঘ পরিবারের বিশেষ পছন্দের গুণ। পিছরের সমতা পার্টি যেমন জাওপাতভিত্তিক দল, অন্ধ্রের তেলুগু দেশমের যাত্রা শুরুর ইতিহাস যেমন তেলুগু জাতিভিন্দাকে সম্বল করে, তেমন কোনও সমস্যা তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে হওয়ার কথা ছিল না বি জে পি-র, হয়ওনি। বরং, লক্ষণীয় যে, অন্ধ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতার সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মুখে যা-ই বলুন না কেন উদার অর্থনীতির যে পথে চালানো হচ্ছে তারতকে, সেই পথের অন্তরায় হিসাবে নিজেকে দেখাতে নারাজ তিনি। শুধু বি জে পি কেন, গোটা দেশই দেখেছে যে, রাজীব গান্ধীর আমলে যখন দেশে কংগ্রেস সরকার উদার অর্থনীতি প্রণয়নের সূচনা করে, তখন মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস নেত্রী হিসাবে বা সাংসদ হিসাবে বিরোধিতা করেননি। পরে নরসিমা রাওয়ের আমলে যখন উদার অর্থনীতি প্রণয়নের কাজ চলে, তখনও মমতা ব্যানার্জি মুখ খোলেননি কোনভাবেই। এখন তো এটা আরও প্রমাণিত সত্য যে, মমতা ব্যানার্জি উদার অর্থনীতির আসীে বিরোধী নন। কংগ্রেস সরকার যেভাবে উদার অর্থনীতি, অবাধ আমদানি নীতি চালু করার কাজ করেছিল, তার চেয়েও দ্রুত বর্তমান বি জে পি সরকার ওইসব সর্বনাশা নীতিকে প্রণয়ন করছে কিন্তু সেই সরকারের মধ্যে মমতা ব্যানার্জির কোনও বিরোধিতার সূর শোনা যাচ্ছে না। রেলমন্ত্রী হিসাবে নিজের দপ্তরেও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ব্যতিক্রমী কিছু করে এখনও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে তিনি অসন্তোষে ফেলেননি। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানা বন্ধ করার যে নীতি নিয়ে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গও তার ফলে ভুক্তভোগী, কিন্তু লোকদেখানো প্রতিবাদ আর ফ্যান্স নাটক ছাড়া মমতা ব্যানার্জি কিছু করেননি। সেটাও করতে

না, যদি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার না থাকত এবং যদি সামনে না থাকতো নির্বাচনী লড়াই! অতএব, একচেটিয়া পূঁজি ও লগী পূঁজির স্বার্থরক্ষার যে কাজ চলছে, তার পথে কোনো বাধা নন মমতা ব্যানার্জি বরং তিনি কমিউনিস্টদের সহ্য করতে পারেন না, এই অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের অবস্থান বি জে পি তৃণমূলকে কাছাকাছি এনেছে। বি জে পি বা সম্মুখপরিবারের সাম্প্রদায়িক নীতিরও সমালোচনা শোনার সম্ভাবনা বা আশঙ্কার সমাধি হয়েছে সেদিনই, যেদিন মমতা বলেছেন বি জে পি অচ্ছাৎ নয়! বস্তুত, আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র কট্টর হিন্দুত্ববাদী শিবসেনা ছাড়া তৃণমূলই প্রথম বলেছে 'অচ্ছাৎ নয়!' অতএব, মমতার তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো অসম্ভব নির্বাচনী অঙ্কের লড়াইয়ে যে ভুল হয়নি বি জে পি-র তার প্রমাণ, ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে তৃণমূলের সৌজন্যে বি জে পি এই রাজ্যে একটি লোকসভার আসনে জিতে গিয়েছিল, ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে দুটি। পরে উপনির্বাচনে জিতে বিধানসভাতেও একজন সদস্য এই রাজ্যে পেয়ে গিয়েছে বি জে পি! অথচ, এর আগে লোকসভা বা বিধানসভা কোথাও একটাও আসন ছিল না বি জে পি-র। উপরন্তু কংগ্রেসের ঝুলি প্রায় শূন্য করে দিয়ে এই রাজ্য থেকে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলের যে আসনগুলি লোকসভায় এনে দিয়েছিলেন, সেটাও তো বি জে পি-র বাধ্য হয়ে জোট সরকার বানানোর রাজনীতির কৌশলের অনেকখানি মাফল্যকেই সাহায্য করেছে।

৩

১৯৮৪ সালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের হয়ে জেতার পর আজ তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর ভূমিকায় বি জে পি-জোটের শব্দিক হয়ে ওঠার পিছনে মমতা ব্যানার্জি যে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছেন এবং এখনও সেই দক্ষিণা নিয়েই যে তাঁর অনেকখানি অস্তিত্ব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সংবাদমাধ্যমগুলি যে মমতা ব্যানার্জিকে এতখানি সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে, তাতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই। বুর্জোয়া শিবিরের কুক্ষিগত ও মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যমগুলির অধিকাংশ আজ বলে নয়, গোড়া থেকেই সি পি আই (এম)-র বিরোধী। সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের অগ্রগতি এদের চক্ষুশূল। ফলে খবরের ব্যবসার আড়ালে আসলে এদের রাজনৈতিক লড়াই বামফ্রন্টের ওথা সি পি আই (এম)-র বিরুদ্ধেও। কিন্তু সেই লড়াইয়ে এমন কাউকে অবশ্যই এদের দরকার ছিল, যাকে সামনে রেখে নেপথ্যে লড়াই চালানো যায়। এইকাজে মমতা ব্যানার্জিকে বেছে নিয়েই তারা পরিকল্পতিভাবে গত ১৫/১৬ বছর ধরে এগিয়েছে। বুর্জোয়া-জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় মমতা ব্যানার্জির যে ভূমিকা, সংবাদমাধ্যমগুলিরও স্বার্থ তার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। ফলে মমতা ব্যানার্জি সি পি আই (এম) তথা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াইয়ে তাদের হাতের ভাস। যে লড়াইয়ের অঙ্গ হলো একদিকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কুৎসা-অসত্য-মিথ্যা-বিকৃত খবর ছেপে তাদেরকে অসৎ-সুবিধাবাদী-দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে জনমানসে চিহ্নিত করা অন্যদিকে মমতা ব্যানার্জি ওথা তার দলবল-কাজকর্মকে সং-বাস্তববাদী-দায়িত্বসম্পন্ন বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালানো। এজন্যই, রাজ্যের অনেক বামফ্রন্ট নেতা-কর্মী-মন্ত্রী যে টালির ঘরে বাস করেন, সেটা খবর না হয়ে মমতা ব্যানার্জিই যেন একমাত্র টালির ঘরে বাস করেন, এমনভাবেই সংবাদমাধ্যমে দেখানো হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় রাজ্যের অনেক বামপন্থী নেতা-কর্মী-মন্ত্রীর বাসভবন জলে ভেসে গেলেও সেটা খবর হয় না, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির ঘরে প্রতি বছরের মতো এবছরেও বানের জল ঢুকলে সেটা প্রধান খবর ও ছবি হয়। এই রচনা যখন লেখা হচ্ছে, তখন পেট্রোপণ্ডের দাম বাড়ানো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মমতা

ব্যানার্জির ক্ষোভ-বিহ্বোল নিয়ে রাজনীতির বাজার সরগরম। প্রথমে মমতা ব্যানার্জির দাবি ছিল বর্ধিত মূল্যের পুরোটাই প্রত্যাহার করতে হবে। দিন যত এগিয়েছে উনি ততো নরম হয়েছেন। তারপর এখন হাবেভাবে পুঝিয়ে দিচ্ছেন, যা দাম বাড়ানো হয়েছে তার একটুখানিও যদি কমানো হয়, তাহলেই হবে। শেষ অবধি কেন্দ্রীয় সরকারে বর্ধিত মূল্য কমাতে কিনা, কমাতেও কতটা কমাতে সেটা সরকারী ঘোষণা ছাড়া জানার উপায় নেই জনগণের। কিন্তু এটা এখনই বলে দেওয়া যায়, শেষপর্যন্ত বর্ধিত মূল্যের একটুখানিও যদি কমাতে কেদ্র, মমতা ব্যানার্জি নিজে তো বটেই, সমর্থক সংবাদ মাধ্যমেও জোরালো প্রচার হয়ে যাবে যে মমতার চাপে পেন্ট্রোপণের দাম কমানো হলো। কিন্তু প্রচারের সেই বন্যায় এটা মানুষকে ভাবার অবকাশ দেওয়া হবে না যে, কোনও জিনিসের দাম ১০ টাকা বাড়িয়ে কারও চাপে ২ টাকা কমানোর পর তো শেষ অবধি ৮ টাকা বাড়তি দাম থেকেই যায়, এতে কৃতিত্বের প্রশ্ন কী করে আসে? বরং এ জিনিস এক ধরনের প্রতারণাই। মমতা ব্যানার্জির এখানেই একটা বড় শক্তি যে, সংবাদমাধ্যমের অপার দক্ষিণে তাঁর অজস্র দ্বিচারিতা, সীমাহীন মিথ্যাচার, চমকপ্রদ ভণ্ডামির স্বরূপ জনমানসে তেমনভাবে স্পষ্ট হয় না। হলেও, সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সামলাতেও এতটুকু কৃপণতা দেখায় না সংবাদমাধ্যমগুলি। ফলে, কংগ্রেসে যখন নিজের অনুগামীদের নিয়ে উপদল গড়েছিলেন, তখনও যেমন মমতা ব্যানার্জির সংগঠন ছিল না, শুধুই জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর সম্বল, তেমনি এখনও নিজের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপর গড়ে তোলা জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করেই মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস দল চালানো। সংগঠন বলতে যা বোঝায়, তা নেই। এরফলে সমর্থক সংবাদ মাধ্যমগুলি একটা বড় ভরসা। জনমত গঠনের সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলি যদি তৃণমূলের বিকৃত ও সঙ্কট কারণেই নির্দিত কর্মসূচীকে সঠিক এবং বাস্তবসম্মত বলে বার বার গোয়েবলনীয় কায়দায় প্রচার চালায়, তাহলে কিছু মানুষও যদি বিভ্রান্ত হয় এবং মমতার ভাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি তো নেই।

৪

তবে রাজনৈতিক সংগঠন না থাকটা মমতা ব্যানার্জির পক্ষে একদিক দিয়ে কার্যত সুবিধাই হয়েছে। পাজার একটা ক্লাব চালাতে গেলেও যে বিপি নিয়মনীতি থাকার দরকার হয়, তৃণমূলে তা-ও নেই। রাজনৈতিক দলের আদর্শ-নীতি-কর্মসূচী থাকে, তৃণমূলের তা নেই। এই অনেকগুলি জরুরী বিষয় না থাকায় মমতা ব্যানার্জির সুবিধাটা হয়েছে এই যে, তাঁর কোনোও কাজের জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করা বা কারও কাছে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন নেই। জাতীয় বা দলীয় প্রশ্নে কোনও বাধ্যবাধকতার বালাই নেই। সবটাই নিজের ইচ্ছা-মরজি আর অনুগামী ও সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর নির্ভরশীল। দলে প্রথম ও শেষ কথা বলা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার যাবতীয় ক্ষমতার একমাত্র মালিকানা মমতা ব্যানার্জির নিজেরই। এই আপাত স্বতঃস্ফূর্ততার আরেকটি সুবিধা হলো সাধারণভাবে রাজনৈতিক ত্রিণাকর্মের দায়বদ্ধতার বাইরেও অনেক মানুষ জড়ো হতে পারেন। নিয়মিত প্রথা মানার প্রয়োজন পড়ে না।

কারা আছেন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে? একটা উদাহরণ দিই। ১৯৯৭ সালের ৯ই আগস্ট কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোরে এ আই সি সি অধিবেশন চলার সময়ই মেগো রোডে মমতা ব্যানার্জি সমাবেশ ডেকে তৃণমূল কংগ্রেস নামে একটি মঞ্চ বানানোর ঘোষণা করেন। অর্জিত পীজা তখন এ আই সি সি-র ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাচনে প্রার্থীপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নেতাজী ইন্ডোরে। সেই নির্বাচনের ফলাফল যখন বের হতে শুরু করলো, পীজা বুঝে গেলেন, তিনি হারাবেন। বাস। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন মেগো

রোভে মমতার সমাবেশ। সেখানে গিয়ে ভূগমূল কংগ্রেসের মঞ্চে शामिल হলেন। এমনই অজস্র সুযোগ সন্দ্বানী কংগ্রেসী ভূগমূলের নেতা। কিন্তু আরও বিপজ্জনক হলো, সত্তর দশকে এই পার্শ্বমবৎ যারা আখা-ফ্যানিবাদী সন্ত্রাসের কারিগর ছিল, কুখ্যাত সেই কংগ্রেসীরাও বর্তমানে ভূগমূলের কর্মীবাহিনী, কেউ কেউ মমতার রীতিমতো ঘনিষ্ঠ, এমনকি পরামর্শদাতাও বটে। মমতা ব্যানার্জি মাঝে মাঝেই বলে থাকেন, 'আমরাই আসল কংগ্রেস'। একদিক দিয়ে দেখলে, কথটা কিন্তু মিথ্যা নয়। সত্তর দশকের সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কংগ্রেসী নেতা-কর্মী-দুর্ভৃতীরা '৭৭ সালে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও ষড়যন্ত্র ধামায়ানি। গ্রাম-শহরের বাস্তবযুদ্ধের প্রধান প্রতিভূই ছিল কংগ্রেস। বামফ্রন্টকে উৎখাত করতে বার বার ওরা ষড়যন্ত্র করেছে, মানুষ তা ব্যর্থ করেছেন। ওরা মানুষকে বেপিয়ে তোলার জন্য এমনকি 'স্টেনগান ধরে' বা বামফ্রন্টকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলার মতো স্লোগানও দিয়েছে। মানুষ ভোলেননি জাতে। কংগ্রেস যখন ব্যর্থ হলো বামফ্রন্টকে উৎখাত করতে তখনই আবির্ভাব ভূগমূলের এবং কংগ্রেসের যা যা খারাপ, তার সব কিছুকে সঙ্গে নিয়ে আরও হিংসার পথে এগিয়েছে ভূগমূল! শুধু প্রতিপক্ষকে খুন করা নয়, নিজেদের কাউপিলরকে নিজেরা খুন করা, নির্বাচনে প্রার্থীপদ পাওয়া নিয়ে একে অপরকে রিভলবার দেখানো, কংগ্রেসের সব বৈশিষ্ট্যই ভূগমূলের সম্পদ। কংগ্রেসে থাকার সময়ই থানায় ঢুকে ওসি-র চেয়ার দখল, পুলিশের হেলমেট কেড়ে নেওয়া, বিধানসভায় বোমা মারা, এমনকি বোমা-বন্দুক নিয়ে মহাকরণ দখলের মতো হিংসাত্মকী অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মমতা। এখন যখন কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে মমতা ভূগমূল কংগ্রেস গঠন করে নিজেই তার সর্বময় কণ্ঠী হয়েছেন, তখন তো দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া তার পক্ষে আরও সুবিধাজনক হয়েছে। সেজন্যই বোধহয় এমন আহ্বানও দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তার মুখ দিয়ে শোনা যাচ্ছে যে, "সি পি এম-এর লোকজনের হাত-পা কেটে নিন আপনারা। আপনাদের কোনও ক্ষতি হলে ভূগমূল দেখবে।" সেজন্যই বোধহয় নানুরের সূচপুণে জোতদারদের হয়ে গরির কৃষকদের জমি দখল করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে মারা যায় যেসব দুর্ভৃতী, তাদের পরিবারের নিকট — আত্মীয়কে রেলের চাকরি দেওয়ার মতো বেপরোয়া খারাপ নজির সৃষ্টির সাহস দেখা যায় এখন। রাজনীতি বিভ্রাটের পরিণতিয় আমরা যাকে 'মবিলাইজেশন প্যাটার্ন' বলি, তার মধ্যে হিংসার এই উপাদান যুক্ত করা উত্তম আকস্মিক নয়। বাম-বিরোধিতার মাত্রাকে 'জঙ্গী' স্তরে রাখা, বৈরিতাকে ভীষ্ণতর করা ভূগমূলের মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে যথেষ্টই সঙ্গতিপূর্ণ।

তেনই তাঁর বক্তব্যের আপাত লক্ষ্যতা বা স্থূলতাও সূচিস্তিত। মমতা ব্যানার্জির ডাকা ভূগমূলের সমাবেশ বা সাংবাদিক বৈঠকে মমতা যা সব কথাবার্তা বলেন, একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, তাঁর ভাষণ বা বক্তব্য ছন্দে মেলানো হাস্যকর এমন কথাবার্তার সমাহার, যাতে বিশেষ করে সি পি আই (এম)-এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ছড়ানোর প্ররোচনামূলক বিশেষণের সত্তার সাজানো! 'চমকাইতলায় গিয়ে সি পি এম-কে চমকে দেব', 'কেশপুর হবে সি পি এমের শেষপুর', 'দেহত্যাগ ছাড়া কমিউনিস্টরা পদত্যাগ করে না', 'ভূগমূল আসছে জ্যোতি বসু কাঁপছে' কিংবা 'অমুকের চামড়া গুটিয়ে দেব আমরা' গোছের যেসব স্লোগান বা ভাষণ শোনান মমতা, এগুলি তার সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। এর আগে কংগ্রেসীরাও এমন স্লোগান দিত, যেমন 'মুখে নিলে ভিয়েতনাম ভুলিয়ে দেব বাপের নাম' গোছের আরও কত স্লোগান কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে বলত ওরা। কিন্তু অধুনা ভূগমূলের সঙ্গে ওদের তফাতটা হলো এত ভীষণ বিদ্বৈষপূর্ণ নিম্নরচির স্লোগান ও কথাবার্তা এর আগে এতো উচ্চারিত হতো না। এবং দেখা যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির এইসব কথাবার্তা স্লোগান তার জনসভার লোকজন শুধু নয়,

সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও বেশ ভারিয়ে গ্রহণ করছেন। মমতায় ওইসব কথাবার্তায় তৃণমূলীদের প্রতিক্রিয়া শুনলে উদ্বাসের কি বাসিগ্রস্ত অভিব্যক্তি হতে পারে, তার একটা ধারণা হতে পারে কিন্তু এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অবক্ষয়ের সঙ্গেও কি এই শ্রবণতার যোগসূত্র নেই? এখন সময় এমনই যে 'শব্দর বাড়ি জিন্দাবাদ' বা 'জামাইরাজ' গোছের সস্তা চলচ্চিত্র অনায়াসে সুপার হিট হয়ে যায়, দিনের পর দিন শউসফুল থাকে। অনেক মানুষের কচিবোধ এইভাবেই তৈরি হচ্ছে বা তৈরি করা হচ্ছে গোড়া থেকেই। তাদের চেতনাকেও এইভাবেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে। পিছিয়ে পড়া এই চেতনাকে আঘাত করে উন্নত করার কাজটা যাদের করার কথা, তাদের দুর্বলতা-ঘাটতির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন সস্তা রাজনীতি ও সংস্কৃতির কারাবারীরা, মমতা ব্যানার্জিরা তাদেরই একজন। মানুষের পিছিয়ে থাকা চেতনাকেই ব্যবহার করে তাঁর রাজনীতি, তাঁর কাজকর্ম। না হলে, ভয়ঙ্কর সাম্প্রতিক বন্যার সময় দুর্গত মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে এই বন্যা 'মান-মোড়' বলে উজ্জ্বল করার সাহস হয় কি করে? কমিউনিস্ট-বিরোধিতার কাজ কখনেই তেমন যুক্তিবোধের রাস্তা ধরে চলে না। কমিউনিস্টদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর এইসব কথাবার্তাও এক একটি উদ্বেগজনক নজির।

কারাই বা আসে তৃণমূলের সভা সমাবেশে? পরিসিটি ছোট নয়। গ্রাম-শহর-মফঃস্বলের নব্য ধনী, প্রাক্তন ভূস্বামী, ঠিকাদার চক্রের বমরমা। সেই সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে চেতনার ঘাটতিতে ভোগা বেকার, অধঃপতিত শ্রমিক, গ্রাম্য মজুরদের একটি বিচ্যুত অংশ, বিক্রি হয়ে মাওয়া বুদ্ধিজীবী, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিল এমন জনস্বার্থবিরোধী আমলা, অফিসার ব্যাকের প্রাক্তন পুলিশ বর্ডা এবং কুখ্যাত সমাজবিরোধীরা তৃণমূলের শক্তি। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংবাদমাধ্যমের একটা বড় অংশ যারা সাদাকে কালো, কালোকে সাদা বলতে চেষ্টার কোনও ক্রটি রাখছে না।

কিন্তু এটাও ঠিক, এইসব সোকজনের বাইরেও অনেক মানুষ আছেন যাদের শ্রেণীবিচারে বামপন্থীদেরই সঙ্গে থাকা স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এরা আগে থাকতেন কংগ্রেসের সঙ্গে, এখন হীনবল কংগ্রেস ছেড়ে তাঁরা আছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। এইসব সাধারণ মানুষের উপস্থিতিটা বহিরঙ্গের রূপ। আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি ও কর্মতৎপরতার মূল উৎস বিকাশমান আঞ্চলিক স্তরের বুর্জোয়া ও জমিদার-জোতদার ব্যবসাদার মহ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীই। কিন্তু শ্রেণীবিচারে যারা শ্রেণীশত্রু, তাদের সঙ্গে গরিব সাধারণ মানুষের সবাই না হোন, একাংশই বা থাকবেন কেন, এই আত্মবিশ্লেষণ করা যেতেই পারে। গরিব মাঝারি জনসংখ্যার ৮০/৮৫ ভাগই বামফ্রন্ট আমলে নানা দিক থেকে উপকৃত। তাদের সম্মান ইচ্ছাত-মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন মণ্ডলকাড়া। কিন্তু সাফল্যের এই অধ্যায়ের পাশে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাজনিত সমস্যাও আছে, যাকে অগ্রগতির সমস্যা বলা যেতে পারে। রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অলিন্দে থেকে দেশের সমস্যা সঙ্কটের অনিবার্য প্রভাব ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা বামফ্রন্ট সরকারের থাকার কথা নয়, নেইও। মানুষের চাহিদাও উর্ধ্বমুখী। অথচ চাহিদাপূরণে রাজ্যের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা একটি বড় অন্তরায়। অনিবার্যভাবে বিক্ষোভ বাড়ছে আর সেই বিক্ষোভ কোথাও কোথাও দানা বাঁধছে সামনে যে সরকার আছে, তার বিরুদ্ধেই। চেতনার ঘাটতি থেকেই এই শ্রবণতা। বামপন্থী আন্দোলনের ক্রটি, দুর্বলতা হয়তো সেই চেতনার ঘাটতি দূর করতে পারেনি। পাশাপাশি সরকারী কাজকর্মের ক্রটি দুর্বলতাও মানুষের একাংশের মধ্যে কোথাও সঙ্গত কারণে কোথাও অসহিষ্ণুতার কারণে ক্ষোভের কারণ হচ্ছে। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও বিষয়কে দেখে তা বিচার করে ব্যবস্থা নেওয়ায় ক্রটি থাকছে। গরিব বা বড়োলোক যে পরিব্রাইই হোন না কেন সেখানকার

২২/২৩ বছরের যৌবন জানে না অতীত। কত রক্ত-দাম-অশ্রু আত্মতাগ তিতিক্ষায় আজকের এই সময়, তার কাছে সেই ভয়ঙ্কর অতীত অস্পষ্ট। সেই অতীতকে বোঝাবার দায়িত্ব হয়তো ছাত্র-যুব-গণআন্দোলন সবটাই পালন করতে পারেনি। টিভি-ভিডিও সংস্কৃতি গ্রাস করছে নতুন প্রজন্মকে। বেকারীর দুঃসহ যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা গোটা দেশেই ক্রমবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গও তার বাইরে নয়। কোন রাজ্য সরকার পারেও না এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে যদি না দেশের আর্থ সমাজ ব্যবস্থার বদল হয়। কিন্তু বেকারীতে প্লাস্টিক যুবক প্রথমেই কোন এই বেকারী, দেশের কোন নীতি এজন্য দায়ী, ওই নীতির বদলে কোন নীতি মিলে সমস্যার নিয়ন্ত্রণ হতে পারে, সেই নীতির জন্য কী করা দরকার তা বুঝতে চায় না। তাহলে বোঝানোর কাজ সময়সাধা এবং শ্রমসাধ্যও বটে। সেই কাজে ত্রুটি-দুর্বলতার রক্ত দিয়েই ঢুকে পড়ছে এই মিথ্যা প্রচার যে বেকারীর জন্য দায়ী বামফ্রন্ট সরকার! কারখানা বন্ধ হচ্ছে, চাকরিজীবীরাও বেকার হচ্ছেন। এই আচমকা ধাক্কায় গুলিয়ে যাচ্ছে সব যে কোন নীতি কারখানাকে বন্ধ করে দিল। সামনে যারা, তাদেরই ঘাড়ে দোষ তাই। যুব সহজে বিভ্রান্ত এই মানুষজনকে দেখা যায় তৃণমূলের আশেপাশে। এটা তৃণমূলের চটজলদি সাফল্যের একটা দিক।

যারা ভুল বুঝে বামফ্রন্টের বিপক্ষে, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু শতকরা ১৫/২০ ভাগ মানুষ সচেতনভাবে তাদের শ্রেণীস্বার্থেই বামফ্রন্টের বিরোধিতায়। এদের মধ্যে আছে গ্রামের জোতদার-জমিদার। একদা গাঁয়ের দশমুণ্ডের কর্তা এইসব লোকজন সবকিছুতেই ছিল মাতব্বর। সবেতেই ছিল তাদের প্রতিপত্তি। বামফ্রন্ট আমলে এদের ক্ষমতা চলে গিয়েছে। জমিদার-জোতদারদের সিলিং বহির্ভূত জায় ১১ লক্ষ একর খাস জমি ভূমিহীন গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছে বামফ্রন্ট সরকার। মামলা মোকদ্দমা করে একাজ অনেকক্ষেত্রে বাধা দিলেও জমিদার-জোতদাররা বুঝেছে তাদের দিন শেষ। গ্রামের মোড়ল এখন মানুষের পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েতের মানুষ। জমিদার-জোতদাররা নয়। সবকিছু থেকে এদের অন্যাগ্য অধিকার অপসৃত এখন। এই যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খায় এদের মন। এরা পশু দেখে পূর্বনো সেই দিন কায়ম করার। নেজনা অবলম্বন চায়। চায় একটা রাজনৈতিক শক্তি যারা তাদের হয়ে লড়বে। এরা এখন পেয়েছে তৃণমূলকে। যখনই তৃণমূল কংগ্রেসের আবির্ভাব, তখনই কেশপুর-গড়বোতা-খানাবুল-কোতুলপুরে হিংসার আমদানি। কৃষকদের জমিছাড়া শুধু নয়, গ্রামছাড়া করে বন্দুকবাজদের দিয়ে গরিব মানুষের জমির ওপর ভিটের ওপর জমিদার-জোতদারদের দখলদারি কায়ম। সেই বন্দুকবাজরা তৃণমূলের। জমিদার জোতদারদের ছেলে নাতিরা গ্রামে তৃণমূলের মাতব্বর। তৃণমূলের অঙ্ক খুব স্পষ্ট। গ্রামে গ্রামে বামফ্রন্ট আমলে গরিব সাধারণ মেহনতী মানুষের যে ঐক্য জমিদার-জোতদারদের কোণঠাসা করে রেখেছে, তাদের ঐক্য ভেঙে দেওয়া। এই যড়যন্ত্র প্রতিরোধের কাজও শুরু করেছেন মানুষ কিন্তু তাতে আত্মসম্বোধিত কোন কারণ আছে বলে মনে করলে তা হলে আত্মঘাতী ভুল।

কেম্বের বি জে পি-জোট সরকারের মন্ত্রিসভায় শামিল হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে তাদের লক্ষ্য পথে এগোবার মরিয়া প্রয়াসে এখন পাচ্ছে প্রশাসনিক কিছু সুবিধাও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে যেসব প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, কথ্যাত পাঁশকুড়া লাইন প্রয়োগে তার যথেষ্ট অপ-ব্যবহারও দেখা গিয়েছে পাঁশকুড়া উপনির্বাচনের সময়। গরিব মানুষের জমি দখল করতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়ে জোতদার-জমিদার শ্রেণীর ভাড়াটে যেসব লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাদের কাউকে কাউকে রেল চাকরি দেওয়ার উদ্যোগেও প্রশাসনিক সুবিধা অপব্যবহারের প্রবণতা স্পষ্ট। এরাভ্যে বি জে পি দলের দুই সাংসদের মধ্যে একজন আগেই মন্ত্রী হয়েছিলেন, আরেকজনকেও যে মন্ত্রী করা হলো, তার পিছনে প্রশাসনিক

দুবুধা অপ-ব্যবহার করে দলীয় সংগঠন গড়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই কাজ করছে বি জে পি-র ভরণে। ঠিক তেমনি ভূগম্বলের ভরণেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদ ব্যবহার করে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারবিপেণী খড়্যস্বত্বে আরও জোরদার করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বর্তমান। কিছু এলাকায় নিজেসই গোলমাল ব্যপিয়ে সেই গোলমালকে আইনশঙ্কসার অবনতির উদাহরণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি করার যে স্লোগান উঠেছে ভূগম্বলের ভরণে, সেটাও পরিবর্তিত ভূগম্বলেই অঙ্গ।

এটা অবশ্য ঠিক যে, ভূগম্বল কংগ্রেস খুবই চিন্তিত সংখ্যালঘুদের সমর্থন নিয়ে। দু-দুটো নির্বাচনে ভূগম্বলের যা ফলাফল, তার বিশ্লেষণে এটা বেরিয়ে আসছে যে, বি জে পি-র সঙ্গে থাকার কারণেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, এখনও সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভূগম্বলের পক্ষে আসেননি। এই সংখ্যালঘুদের পাশে পেতে তাই ভূগম্বলের মধ্যে চলছে অঙ্গকসার পাল। বি জে পি-র সঙ্গে থাকলে কতটা বিক্ষিত হতে হবে, বি জে পি-র সঙ্গে ছাড়লে কতটা ক্ষতি পুথিয়ে যেতে পারে, এসব অঙ্গ কসার পাশাপাশি এখন বি জে পি-র সঙ্গে থাকলেও মমতা ব্যানার্জি চেষ্টি চালাচ্ছেন কীভাবে সংখ্যালঘুদের মন পাওয়া যেতে পারে। ফলে দিল্লিতে সম্প্রতি শাহী ইমামের আড়িসেকের অনুষ্ঠানে মমতা ব্যানার্জি যে মুসলিম মহিলাদের মতো গায়ে ওড়না চাপিয়ে গিয়েছিলেন, তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে সন্ন্যাসের সময় বেছে বেছে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানোর যে চিত্র দেখা গিয়েছে ভূগম্বলের দুর্ভুক্তীদের মধ্যে, তাতেও ছিল একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তাহলে এই অপপ্রচারের একটি ভিত্তি দাঁড় করানো যে বামফ্রন্ট আমলে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত। যড়যন্ত্রের এই অধ্যায়টির উদ্দেশ্য বামফ্রন্টের ওপর সংখ্যালঘুদের যে গবিষ্ঠ অংশের সমর্থন অটুট আছে, তা ভেঙে দেওয়া।

যড়যন্ত্র অতএব গভীর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় শত্রুকে খাটো করে দেখা যা শুদ্ধ তাহিন্দা করার অর্থ আত্মহননের পথ প্রশস্ত করা। চোখের সামনে যে শত্রু, তা এত 'ভয়ঙ্কর' নেপথ্যে আছে যারা, তারা আরও সর্বনাশ। নানুদের সূচপুত্রের ঘটনায় মার্কিন উপদূতাবাস থেকে তদন্তের জন্য গোপন দল পাঠাবার ঘটনা ফাঁস হওয়ার পরই মার্কিন উপদূতাবাস ক্ষমা চেয়েছে বলে চূপ থাকার যেমন ফোনও অবকাশ নেই, তেমনি মার্কিন উপদূতাবাসের ওই গহিত কাতের সাফাই গেয়ে মমতা ব্যানার্জিগা যে কথা বলেছেন, তাকেও নিছক পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সত্তর দশকে কমিউনিষ্টরা এই রাজ্যে যতখানি শক্তিশালী ছিল, এখন তাপ চেয়ে তাদের ভিত আরও শক্ত। অতএব মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও পরিকল্পনা হতেই পারে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চেয়েও কার্যকরী কোনও কমিউনিষ্ট বিরোধী ব্যক্তি বা শক্তিকে বেছে নিয়ে অতীতের মতো টাকা-পয়সা বা আরও অন্য সাহায্য দিয়ে বামপন্থীদের উৎখাত করতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়া। সেই যড়যন্ত্র যে হচ্ছে না, এমন কথা বলা যাবে না। এটাও হালফ করে বলা যাবে না যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সেই যড়যন্ত্রের ক্রীড়ক হওয়ার যোগ্যতা মমতা ব্যানার্জিগে নেই। বরং আছে, সময়ের বিচারে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের চেয়ে বেশিই আছে। ভবিষ্যতে হয়তো একদিন আরেক কোনও প্যাট্রিক মমনিহান সেই যড়যন্ত্রের স্বীকারোক্তি করবেন তার আত্মজীবনীতে। কিন্তু, এখন সবদিক বিবেচনা করে চোখ-কান খোলা রেখে নিজেরা সতর্ক হওয়া ও অন্যদের সতর্ক থাকতে সচেতন না করলে ফের অনেক মূল্য দিতে হতে পারে।

পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জন্ম মৃত্যুর হার (১৯৯৭)								
	জন্ম হার			মৃত্যু হার			স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার		
	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
অন্ধ্র প্রদেশ	২৩.১	২০.৫	২২.৫	৯.১	৫.৯	৮.৩	১৪.০	১৪.৬	১৪.১
আসাম	২৯.৩	২০.৭	২৮.২	১০.৩	৫.৯	৯.৯	১৮.৭	১৪.৮	১৮.৩
বিহার	৩২.৭	২৩.৬	৩১.৭	১০.৪	৬.৮	১০.০	২২.৩	১৬.৮	২১.৭
গুজরতি	২৭.০	২২.৬	২৫.৬	৮.৩	৬.২	৭.৬	১৮.৭	১৬.৪	১৮.০
হরিয়ানা	২৯.৬	২৩.৮	২৮.৩	৮.৩	৬.৯	৮.০	২১.৩	১৬.৯	২০.৩
কর্ণাটক	২৩.৬	২০.১	২২.৭	৮.৫	৫.৪	৭.৬	১৫.৩	১৪.৭	১৫.১
কেরালা	১৭.৯	১৭.৯	১৭.৯	৬.৩	৬.১	৬.২	১১.৬	১১.৮	১১.৭
মধ্যপ্রদেশ	৩৩.৬	২৩.১	৩১.৯	১১.৭	৭.৭	১১.৩	২১.৯	১৫.৪	২০.৯
মহারাষ্ট্র	২৪.৪	২১.০	২৩.১	৮.৬	৫.৪	৭.৩	১৫.৯	১৫.৬	১৫.৮
ওড়িশা	২৭.২	২১.৩	২৬.৫	১১.৩	৭.৫	১০.৯	১৫.৯	১৩.৮	১৫.৬
পাঞ্জাব	২৪.৯	১৯.০	২১.৪	৭.৮	৬.১	৭.৪	১৭.১	১২.৯	১৬.০
রাজস্থান	৩৩.৭	২৫.১	৩২.১	৯.৩	৭.০	৮.৯	২৪.৪	১৮.১	২৩.৩
তামিলনাড়ু	১৯.৩	১৮.৩	১৯.০	৮.৭	৬.৭	৮.০	১০.৬	১১.৬	১১.০
উত্তর প্রদেশ	৩৪.৬	২৭.৯	৩১.৫	১০.৭	৮.২	১০.৩	২৩.৯	১৯.৭	২১.২
পশ্চিমবঙ্গ	২৪.৮	১৫.৯	২০.৪	৭.৯	৭.২	৭.৭	১৬.৯	৮.৮	১৪.৭
অরুণাচল প্রদেশ	২২.৩	১২.২	১১.৪	৬.১	২.০	৫.৮	১৬.১	১০.২	১২.৬
গোয়া	১৪.৪	১৩.৮	১৪.২	৮.০	৭.২	৭.৭	৬.৪	৬.৬	৬.৫
হিমাচল প্রদেশ	২৩.১	১৬.৮	২২.৬	৮.৩	৫.৯	৮.১	১৪.৮	১১.০	১৪.৫
মণিপুর	২০.৫	১৭.৬	১৯.৭	৫.৮	৬.২	৫.৯	১৪.৭	১১.৫	১৩.৮
মেঘালয়	৩২.৯	১৬.৬	৩০.২	৯.৭	৪.৪	৮.৮	২৩.২	১২.৩	২১.৪
মিজোরাম	১৬.৪	১৩.৩	১৫.০	৫.৭	৩.৭	৪.৮	১০.৭	৯.৬	১০.২
নাগাল্যান্ড	—	৭.৯	—	—	২.৭	—	—	৫.২	—
মিজম	২০.০	১২.৮	১৯.৮	৬.৬	৩.৫	৬.৫	১৩.৪	৯.৩	১৩.৩
ত্রিপুরা	১৮.৯	১৫.৫	১৮.৩	৬.৯	৫.৮	৬.৮	১১.৯	৯.৭	১১.৭
আন্দামান-নিকোবর	১৮.৮	১৭.৮	১৮.৬	৫.৬	৩.৬	৫.১	১৩.২	১৪.২	১৩.৫
চণ্ডীগড়	২০.৯	১৮.৫	১৮.৮	৩.৭	৪.৩	৪.২	১৭.৩	১৪.২	১৪.৫
দাদরা, নগর, হাভেলী	২৮.৭	২২.৮	২৮.২	৮.৬	৩.৬	৮.২	২০.১	১৯.১	২০.০
দমন, দিউ	২৫.৫	২৪.৪	২৪.৯	৭.৭	৪.৪	৫.৯	১৭.৭	২০.০	১৯.০
দিল্লি	২২.৭	২০.৯	২১.১	৫.৪	৫.৪	৫.৪	১৭.৪	১৫.৭	১৫.৭
লাক্ষাদ্বীপ	২৩.৫	২২.৩	২২.৯	৬.১	৬.৩	৬.২	১৭.৪	১৬.০	১৬.৭
পণ্ডিচেরী	২০.১	১৭.১	১৮.৪	৯.১	৭.২	৮.০	১১.১	৯.৯	১০.৪
সারাবারত	২৮.৯	১১.৫	২৭.১	৯.৬	৬.৫	৮.৯	১৯.২	১৫.০	১৮.৩

সূত্র : অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, ইন্ডিয়া

রাজ্যভিত্তিক গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে শিশুমৃত্যুর হার, ১৯৯৭

প্রতি হাজার জন্ম পিছু

রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	মোট
অন্ধ্র প্রদেশ	৭০	৩৭	৬৩
আসাম	৭৯	৩৭	৭৬
বিহার	৭৩	৫৩	৭১
গুজরাট	৬৯	৪৬	৬২
হরিয়ানা	৭০	৫৯	৬৮
কর্ণাটক	৬৩	২৪	৫৩
কেরালা	১১	১৫	১২
মধ্যপ্রদেশ	৯৯	৫৭	৯৪
মহারাষ্ট্র	৫৬	৩১	৪৭
ওড়িশা	১০০	৬৫	৯৬
পাঞ্জাব	৫৪	৩৮	৫১
রাজস্থান	৮৯	৬১	৮৫
তামিলনাড়ু	৫৮	৪০	৫৫
উত্তর প্রদেশ	৮৯	৬৬	৮৫
পশ্চিমবঙ্গ	৫৮	৪৩	৫৫
অরুণাচল প্রদেশ	৪৯	১৭	৪৭
গোয়া	২৩	১৪	১৯
হিমাচল প্রদেশ	৬৪	৩৮	৬১
মণিপুর	২১	২৮	৩০
মেঘালয়	৫৬	৫২	৫৪
মিজোরাম	২২	১৫	১৯
নাগাল্যান্ড	—	১৬	—
সিকিম	৫১	৪১	৫১
ত্রিপুরা	৫৩	৩৯	৫১
আন্দামান-নিকোবার	৩৯	১৬	৩৩
চণ্ডীগড়	৪৬	১৪	৪০
দাদরা, নগর, হাভেলী	৬৭	৭	৬৩
দমন, দিউ	৪১	৩৫	৩৮
দিল্লি	৩৪	৩৫	৩৫
লাক্ষাদ্বীপ	২২	৪৯	৩৬
পণ্ডিচেরী	৩০	১৬	২২
সার্বভারত	৭৭	৪৫	৭১

সূত্র : অফিস অব দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, ইন্ডিয়া

পশ্চিমবঙ্গে যোজনাখাতে মাথাপিছু ব্যয়

বছর	রাজ্য যোজনা ব্যয় (কোটি টাকা)	মাথাপিছু যোজনা খাতে ব্যয় (টাকা)
১৯৭০-৭১	৫৪-০৮	১২-৪১
১৯৭৫-৭৬	১৮২-২৩	৩৭-৩৫
১৯৮০-৮১	৪২০-৩৫	৭৭-৬৮
১৯৮৫-৮৬	৬৯১-৬৫	১১৪-৯১
১৯৯০-৯১	১২৯০-২৭	১৯১-৪০
১৯৯১-৯২	১১৫২-৫৮	১৬৭-৬১
১৯৯২-৯৩	১০৮৭-৪৭	১৫৫-৪৪
১৯৯৩-৯৪	১৪৯৮-২৫	২১০-৫০
১৯৯৪-৯৫	১৯৮৩-৫৪	২৭৪-০৪
১৯৯৫-৯৬	২৪৬৬-৮২	৩৩৫-৩৪
১৯৯৬-৯৭	২৭২৫-০৩	২৬৪-৭৩
১৯৯৭-৯৮	২৯৬২-৪৭	৩৯০-৬৩
১৯৯৮-৯৯ (সংশোধিত)	৪৭০৩-০৪	৬১১-২৭

সূত্র : অর্থ (বাজেট) দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

* রাজ্য যোজনাখাতে ব্যয় ধরা হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাদে অন্যান্য প্রকল্পের ব্যয়ের হিসেবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা

শিল্প*	১৯৯১	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭
চালকল	১০৮৪১	১২৬২১	১২৫৩৫	১২৬৫৯
চা কারখানা	২৪৯৭৭	২৫২১৮	২৯৩৬৫	২৬৪৩৪
বস্ত্রশিল্প	৪৭২৫৭	৪৭২৬৩	৪৭৭১০	৪৬৭৭৬
চটকল	২২৭২৫৪	২৩১০৬২	২২৫৮৭১	২১৭৬৬২
কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্য	১৩২৩৪	১৩৮০৪	১৪৩৩৫	১৩২৩৩
মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প	১৫২৬৬	১৫৮১২	১৫৪০২	১৫২৫৭
ঝাবার ও ঝাবারজাত দ্রব্য	১৫৯৩২	১৬৬১১	১৬৪১১	১৫২২১
রাসায়নিক ও রাসায়ন জাতপণ্য	৩৪৪৯৩	৩৫৭৯৩	৩৭২৬৬	৩৬৮০০
কাঁচ ও কাঁচজাত পণ্য	৮৫৭৮	৮৯৪৭	৮৮৯২	৮৭৫১
ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৫৯৭৭৩	৩৭০৫৮৭	৩৪৩৫০৭	৩২৫১১৬
জাহাজ তৈরি ও মেরামতি	৮৫৭৬	৮৬২৮	৭৭৩১	৮৪৬৯
বিদ্যুৎ	১৫৪২৪	১৫৬২৪	১৭৩৮৯	১৭১৭৮
কয়লাখনি	১০৯১৯১	৯৬৩০৫	৯৫৮৬৪	৯৬৮০০

* সি আই এফ-এ রেজিস্ট্রিকৃত কারখানা সংক্রান্ত তথ্য

সূত্র : (১) পশ্চিমবঙ্গের শ্রম পরিসংখ্যান

(২) কেন্দ্রীয় সরকার, খনি নিরাপত্তা দপ্তর।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে উৎপাদন সূচক সংখ্যা
(ভিত্তিকবর্ষ ১৯৮০ = ১০০)

বছর	সাধারণ সূচক
১৯৮১-৮২	১২৭.৬৬
১৯৮২-৮৩	১৩০.৩১
১৯৮৩-৮৪	১৩৩.৯৪
১৯৮৪-৮৫	১৪৩.৩২
১৯৮৫-৮৬	১৫৮.৭১
১৯৮৬-৮৭	১৬৯.৭১
১৯৮৭-৮৮	১৭৬.৫৩
১৯৮৮-৮৯	১৮১.৯৩
১৯৮৯-২০০০ (সোস্টেম্বর পর্যন্ত)	১৯০.৭৩

সূত্র : ব্যুরো অব অ্যান্ড্রয়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি এলাকা, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, ফসলের ধরন, ফসল উৎপাদনের হার, প্রতি হেক্টর জমি পিছু উৎপাদনশীলতা এবং নেট ফসলী সূচক সংখ্যা
(ভিত্তিকবর্ষ ১৯৮১-৮২=১০০)

বছর	সূচক সংখ্যা						
	এলাকা	উৎপাদন	উৎপাদনশীলতা	ফসলের ধরন	ফসল উৎপাদনের হার	প্রতি হেক্টর নেট ফসলী জমির উৎপাদনশীলতা	নেট ফসলী জমি
১৯৮৫-৮৬	১০২.২	১২৯.৯	১২৭.১	১০৫.৭	১০৮.১	১৪৫.২	৯৪.৫
১৯৮০-৮১	১০৯.৮	১৬২.৭	১৪৮.২	১১৪.২	১১১.৮	১৮৯.২	৯৮.২
১৯৮১-৮২	১০৯.৭	১৮৩.৩	১৬৭.১	১১৭.৫	১১১.৫	২১৮.৯	৯৮.৪
১৯৮২-৮৩	১০৭.৯	১৭৪.৮	১৬২.০	১১৬.৫	১০৯.৩	২০৬.৩	৯৮.৭
১৯৮৩-৮৪	১১০.৭	১৮৪.১	১৬৬.৩	১১৮.৮	১১২.৯	২২৩.৬	৯৮.১
১৯৮৪-৮৫	১০৯.৩	১৮৮.২	১৭২.২	১১৯.৬	১১১.৩	২২৯.২	৯৮.২
১৯৮৫-৮৬	১১১.৮	১৮৭.২	১৬৭.৪	১২১.৮	১১৪.০	২৩২.৪	৯৮.১
১৯৮৬-৮৭	১১২.৭	২১০.৩	১৮৬.৬	১২৪.২	১১৪.৮	২৬৬.১	৯৮.২
১৯৮৭-৮৮	১১৪.৩	২০৫.০	১৭৯.৪	১২৪.৩	১১৬.৪	২৫৯.৬	৯৮.২

সূত্র : ব্যুরো অব অ্যান্ড্রয়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দেশের ১৪টি রাজ্যের মাথাপিছু আয়

	মাথাপিছু আয়						বৃদ্ধির হার (শতাংশ)					
	ক্রম	১৯৬০-৬১	ক্রম	১৯৬১-৬২	ক্রম	১৯৬২-৬৩	ক্রম	১৯৬৩-৬৪	ক্রম	১৯৬৪-৬৫	ক্রম	১৯৬৫-৬৬
উচ্চ আয়ভুক্ত রাজ্য												
পঞ্জাব	১	৪১৬৩	১	৪২৩৫	২	৪৩৩৪	২	৪৩৩৫	২	৪৩৩৫	২	৪৩৩৫
মহারাষ্ট্র	২	৩৮২৬	৩	৩৯৫৮	২	৪০৬৮	২	৪০৬৮	২	৪০৬৮	২	৪০৬৮
হরিয়ানা	৩	৩৮৬৪	২	৪০৬৮	৩	৪১২২	৩	৪১২২	৩	৪১২২	৩	৪১২২
গুজরাত	৪	৩০৪৬	৪	৩০৪৬	৪	৩১২২	৪	৩১২২	৪	৩১২২	৪	৩১২২
পশ্চিমবঙ্গ	৫	২৩৪৯	৬	২৩৪৯	৬	২৩৪৯	৬	২৩৪৯	৬	২৩৪৯	৬	২৩৪৯
মাঝারি আয়ভুক্ত রাজ্য												
কর্ণাটক	৬	২২৬৫	৬	২২৬৫	৬	২২৬৫	৬	২২৬৫	৬	২২৬৫	৬	২২৬৫
দেহলী	৭	২১০৬	৮	২১০৬	৮	২১০৬	৮	২১০৬	৮	২১০৬	৮	২১০৬
তামিলনাড়ু	৮	২৫১৪	৫	২৫১৪	৫	২৫১৪	৫	২৫১৪	৫	২৫১৪	৫	২৫১৪
অন্ধ্র প্রদেশ	৯	৩৪৪১	৭	৩৪৪১	৭	৩৪৪১	৭	৩৪৪১	৭	৩৪৪১	৭	৩৪৪১
নিম্ন আয়ভুক্ত রাজ্য												
কম আয়ভুক্ত রাজ্য	১০	৭০৫২	১১	৭০৫২	১১	৭০৫২	১১	৭০৫২	১১	৭০৫২	১১	৭০৫২
উত্তর প্রদেশ	১১	১৮৪২	১২	১৮৪২	১২	১৮৪২	১২	১৮৪২	১২	১৮৪২	১২	১৮৪২
ওড়িশা	১২	২৫৫৫	১৩	২৫৫৫	১৩	২৫৫৫	১৩	২৫৫৫	১৩	২৫৫৫	১৩	২৫৫৫
বাজহান	১৩	২১৭০	৯	২১৭০	৯	২১৭০	৯	২১৭০	৯	২১৭০	৯	২১৭০
বিহার	১৪	১০৬২	১৪	১০৬২	১৪	১০৬২	১৪	১০৬২	১৪	১০৬২	১৪	১০৬২
১৪ রাজ্যের গড়		১৭১৫		১৭১৫		১৭১৫		১৭১৫		১৭১৫		১৭১৫

সূত্র : সি এস ও, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্টাফ এন্টিমেটস

ৰাজ্যৰ মোট অভ্যন্তৰীণ উৎপাদন

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের শতকরা হিসেব
বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব

রাজ্য	১৯৭৮	১৯৯৪	পরিবর্তনের হার (শতাংশ)
মহারাষ্ট্র	৬৭.৮	৪০.৫	২.৭
পাঞ্জাব	২৬.৯	২১.৬	১.৪
গুজরাট	৩৯.৯	৩৩.৮	১.০
তামিলনাড়ু	৫৪.৯	৩৪.৯	২.৮
পশ্চিমবঙ্গ	৫১.৮	২৬.০	৪.২
কর্ণাটক	৫২.৯	৩৭.৬	২.১
কেরালা	৫৩.২	২৯.২	৩.৭
রাজস্থান	৫১.৬	৪৩.৫	১.১
অন্ধ্র প্রদেশ	৪৭.০	২৯.৪	২.৯
মধ্যপ্রদেশ	৬৩.৯	৪৪.১	২.৩
উত্তর প্রদেশ	৪৬.৭	৪০.২	০.৯
ওড়িশা	৬২.১	৪০.৩	২.৭
বিহার	৬৪.৮	৬০.৪	০.৪

* শতাংশ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া পভার্টি অ্যাসেসমেন্ট, ১৯৯৭-এর ভিত্তিতে।

সূত্র : ইকনমিক সার্ভে, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৯৭-৯৮ ; ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক স্টাফ এস্টিমেটস।

রাজ্যভিত্তিক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের শতকরা হিসেব

রাজ্য	১৯৭৩-৭৪	১৯৯৬-৯৭	শতকরা হ্রাস
অন্ধ্র প্রদেশ	৪৮.৮৬	১৭.৪০	— ৬৪.৩৯
আসাম	৫১.২১	২৬.৫০	— ৪৮.২৫
বিহার	৬১.৯১	৪৪.১০	— ২৮.৭৭
গুজরাট	৪৮.১৫	১৭.১০	— ৬৪.৪৯
হরিয়ানা	৩৫.৩৬	১৮.৪০	— ৪৭.৯৬
কর্ণাটক	৫৪.৪৭	৩০.৭০	— ৪৩.৬৪
কেরালা	৫৯.৭৯	২১.২০	— ৬৪.৫৪
মধ্যপ্রদেশ	৬১.৭৮	৩৩.৪০	— ৪৫.৯৪
মহারাষ্ট্র	৫৩.২৪	৩২.৭০	— ৩৮.৫৮
ওড়িশা	৬৬.১৮	৪০.২০	— ৩৯.২৬
পাঞ্জাব	২৮.১৫	৮.০০	— ৭১.৫৮
রাজস্থান	৪৬.১৪	২০.৩০	— ৫৬.০০
তামিলনাড়ু	৫৪.৯৪	৩০.৭০	— ৪৪.১২
উত্তর প্রদেশ	৫৭.০৭	৩২.৫০	— ৪৩.০৫
পশ্চিমবঙ্গ	৬৩.৪৩	২৫.১০	— ৬০.৪৩

সূত্র : প্ল্যানিং কমিশন এস্টিমেটস

রাজ্যভিত্তিক সাফরতার হার

রাজ্য	১৯৯৩ (জানুয়ারি-জুন)	জুলাই, ১৯৯৩- জুন, ১৯৯৪	জুলাই, ১৯৯৪- জুন, ১৯৯৫	জুলাই, ১৯৯৫- জুন, ১৯৯৬	জানুয়ারি- ডিসেম্বর, ১৯৯৭
অন্ধ্র প্রদেশ	৪৭	৪৭	৪৯	৫১	৫৪
অরুণাচল প্রদেশ	৩৪	৪৩	৫৬	৭৪	৫১
আসাম	৬৮	৭১	৭৪	৭৩	৭৫
বিহার	৪৫	৪৩	৪৪	৪৪	৪৯
গোয়া	৮২	৭৫	৮২	৮৪	৮৬
গুজরাট	৬০	৬৪	৬৪	৬৬	৬৮
হরিয়ানা	৫৮	৬১	৬৩	৬২	৬৫
হিমাচল প্রদেশ	৬৭	৬৮	৭১	৭১	৭৭
জম্মু-কাশ্মীর	৬২	৬৩	৬৬	৫৮	৫৯
কর্ণাটক	৫৫	৫৭	৫৯	৫৭	৫৮
কেরালা	৯০	৯২	৯১	৯১	৯৩
মধ্যপ্রদেশ	৪৮	৪৯	৪৮	৫২	৫৬
মহারাষ্ট্র	৬৮	৬৮	৭৩	৭২	৭৪
মণিপুর	৭৬	৭৫	৭৭	৬৮	৭৬
মেঘালয়	৭৩	৬৭	৮৩	৮০	৭৭
মিজোরাম	৯২	৯০	৯০	৮৫	৯৫
নাগাল্যান্ড	৮৪	৮৫	৮৮	৮৩	৮৪
ওড়িশা	৫২	৫১	৫৪	৫৭	৫১
পাঞ্জাব	৬৩	৬২	৬২	৬৬	৬৭
রাজস্থান	৪৩	৪৪	৪৩	৪৮	৫৫
সিকিম	৬৭	৬৯	৭৪	৭৫	৭৯
তামিলনাড়ু	৬৫	৬৭	৬৫	৬৬	৭০
ত্রিপুরা	৭৫	৭৬	৭৩	৭৬	৭৩
উত্তর প্রদেশ	৪৭	৪৯	৪৯	৫০	৫৬
পশ্চিমবঙ্গ	৬০	৬৪	৬৬	৬৬	৭২
আন্দামান-নিকোবর	৭৯	৮০	৭৮	৮২	৯৭
চণ্ডীগড়	৮৬	৮২	৮৪	৮২	৮৩
দাদরা, নগর, হাভেলী	৫৬	৫১	৬১	৭০	৪৯
দমন দিউ	৭৮	৭৯	৭৯	৬৫	৮৬
দিগ্লি	৭৯	৭৭	৮০	৮৩	৮৫
লাক্ষাদ্বীপ	৮১	৮৬	৯৬	৮৭	৯৬
পশ্চিমবঙ্গ	৮৫	৭৮	৯০	৭৭	৯০
সারাভারত	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬২

সূত্র : এন এস এস ও-র সমীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়।

রাজ্যভিত্তিক খাদ্যশস্যের উৎপাদন

১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৮-৯৯

(হাজার টন)

রাজ্য	বছর	চাল	গম	মোট খাদ্যশস্য
তামিলনাড়ু	১৯৯১-৯২	৬৫৯৩.৩	০.২	৮২৪৫.৩
	১৯৯২-৯৩	৬৮০৫.৭	০.১	৮৩৫৮.০
	১৯৯৩-৯৪	৬৭৪৯.৮	০.১	৮২৫৭.৫
	১৯৯৪-৯৫	৭৫৬২.৮	উল্লেখযোগ্য নয়	৯০৮৮.০
	১৯৯৫-৯৬	৫২৯০.০	উল্লেখযোগ্য নয়	৬৪০৫.৩
	১৯৯৬-৯৭	৫৮০৫.৩	উল্লেখযোগ্য নয়	৬৯৩০.০
	১৯৯৭-৯৮	৬৮৯৩.৭	০.১	৮১০৩.৮
	১৯৯৮-৯৯	৮২১৫.৩	উল্লেখযোগ্য নয়	১০১৪০.৫
উত্তর প্রদেশ	১৯৯১-৯২	৯৪১১.৪	২০২.২৯.৪	৩৫৫২১.৭
	১৯৯২-৯৩	৯৭০৯.৩	১৯৮১৪.৩	৩৬২৩৭.৫
	১৯৯৩-৯৪	১০২১০.১	২০৮২২.৪	৩৭১৯৮.০
	১৯৯৪-৯৫	১০৩৬৫.০	২২৫৬০.২	৩৯২০৭.৭
	১৯৯৫-৯৬	১০৩৬২.৫	২১৮১৫.৬	৩৮৩৬৭.৫
	১৯৯৬-৯৭	১১৭৭০.৭	২৪০৪৯.৬	৪২৩৮৫.১
	১৯৯৭-৯৮	১২১৬৫.৪	২২৮৩৩.৭	৪১৫৮৯.২
	১৯৯৮-৯৯	১১৬১৫.৯	২৩১৬৯.৫	৪০১৪৫.২
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৯১-৯২	১১৯৫৪.২	৫৫৭.৫	১২৮৫৬.০
	১৯৯২-৯৩	১১৪৪৫.৪	৫৮৭.৩	১২৩৮৮.৯
	১৯৯৩-৯৪	১২১১০.৯	৬৩২.৩	১৩১০০.৬
	১৯৯৪-৯৫	১২২৩৫.৯	৭৪৪.৫	১৩২৭৮.৬
	১৯৯৫-৯৬	১১৮৮৭.০	৭২৫.৩	১২৮৮৪.৮
	১৯৯৬-৯৭	১২৬৩৬.৮	৮৩৯.০	১৩৭৫৬.৩
	১৯৯৭-৯৮	১৩২৩৬.৬	৮১০.৫	১৪০৫৩.২
	১৯৯৮-৯৯	১৩৩১৬.৫	৭৭৮.১	১৪৩৬৭.২

রাজ্যভিত্তিক খাদ্যশস্যের উৎপাদন
১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৮-৯৯

(হাজার টন)

রাজ্য	বছর	চাল	গম	মেটি খাদ্যশস্য
কেরালা	১৯৯১-৯২	১০৬০.৩	—	১০৮৩.৩
	১৯৯২-৯৩	১০৮৪.৮	—	১১১০.৪
	১৯৯৩-৯৪	১০০৪.০	—	১০৪৪.১
	১৯৯৪-৯৫	৯৭৫.১	—	৯৯৯.৯
	১৯৯৫-৯৬	৯৫৩.০	—	৯৭৩.৬
	১৯৯৬-৯৭	৮৩১.৬	—	৮৫২.৩
	১৯৯৭-৯৮	৭৬৪.৬	—	৭৯৭.৬
	১৯৯৮-৯৯	৬৫৮.৬	—	৬৯১.৩
মধ্যপ্রদেশ	১৯৯১-৯২	৫২৪৮.৫	৫১৩৮.০	১৫৫০৮.১
	১৯৯২-৯৩	৫২৬২.৯	৫২৮২.৯	১৬৮৯০.১
	১৯৯৩-৯৪	৫৯৬৩.১	৬৭৬৬.৬	১৯১২৭.২
	১৯৯৪-৯৫	৬৪৬৩.০	৭২৭৮.৬	১৯৪২৮.৩
	১৯৯৫-৯৬	৫৮৩৯.১	৬৬৬৬.৬	১৮০৭২.৮
	১৯৯৬-৯৭	৫৯৩৯.১	৭৭৯৩.২	১৯৪৮৭.৮
	১৯৯৭-৯৮	৪৫২৮.২	৭২২০.২	১৭৩৬১.৯
	১৯৯৮-৯৯	৫৩৭৯.৯	৮৩৪৪.২	১৯৭৯৮.৪
মহারাষ্ট্র	১৯৯১-৯২	২১০০.২	৬২৫.৭	৮৩৬৫.৮
	১৯৯২-৯৩	২৩৬৩.৮	৭৯৭.৬	১৪০৪৪.৮
	১৯৯৩-৯৪	২৪৮৪.৪	১০৫৫.৯	১৩৫৮২.৪
	১৯৯৪-৯৫	২৩৯৭.১	১১১১.২	১১৫২৪.৮
	১৯৯৫-৯৬	২৫৬২.৮	৮৯৭.৭	১১৬৩০.৩
	১৯৯৬-৯৭	২৬১৫.৪	১১৬৭.০	১৪৪০২.৪
	১৯৯৭-৯৮	২৩৩৬.৬	৬৭১.০	৯৬৬৪.০
	১৯৯৮-৯৯	২৪৬৭.৬	১৩৩৫.৪	১২৭৫২.২

রাজাভিত্তিক খাদ্যশস্যের উৎপাদন

১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৮-৯৯

(হাজার টন)

রাজ্য	বছর	চাল	গম	মোট খাদ্যশস্য
ওড়িশা	১৯৯১-৯২	৬৬৫৯.৭	৫৬.৫	৮২৭৩.০
	১৯৯২-৯৩	৫৩৮৭.৭	৭.৫	৫৯০৯.১
	১৯৯৩-৯৪	৬৬১৬.৩	৫.০	৭২৮৯.৮
	১৯৯৪-৯৫	৬৩৫৩.২	৬.৭	৬৮৯৮.৮
	১৯৯৫-৯৬	৬২২৬.২	৬.১	৬৮৩২.০
	১৯৯৬-৯৭	৪৪৩৮.৪	৬.৬	৪৮৩১.৪
	১৯৯৭-৯৮	৬২০৪.৬	৬.৬	৬৬৩৭.৮
	১৯৯৮-৯৯	৫৩৯১.৫	৪.৪	৫৮০৬.৫
পাঞ্জাব	১৯৯১-৯২	৬৭৫৫.০	১২২৯৫.০	১৯৬৩৪.৮
	১৯৯২-৯৩	৭০০২.০	১২৩৬৯.০	২০০০৬.৭
	১৯৯৩-৯৪	৭৬৪২.০	১৩৩৭৭.০	২১৫৭৭.০
	১৯৯৪-৯৫	৭৭০৩.০	১৩৫৪২.০	২১৮১৬.৮
	১৯৯৫-৯৬	৬৭৬৮.০	১২৫১৮.০	১৯৮৩৬.২
	১৯৯৬-৯৭	৭৩৩৪.০	১৩৬৭২.০	২১৫৫৩.৩
	১৯৯৭-৯৮	৭৯০৪.০	১২৭১৫.০	২১১৪৩.২
	১৯৯৮-৯৯	৭৯৪০.০	১৪৪৬০.০	২২৯০৬.৭
রাজস্থান	১৯৯১-৯২	১১৯.৫	৪৪৭৮.৪	৭৯৮১.৩
	১৯৯২-৯৩	১৭৪.৮	৫১৪৬.৮	১১৪৭৯.১
	১৯৯৩-৯৪	১৪৩.১	৩৪৫৯.৫	৭০৫৪.৮
	১৯৯৪-৯৫	১৭৩.২	৫৬১২.৭	১১৭১০.৪
	১৯৯৫-৯৬	১১৭.৬	৫৪৯৩.৩	৯৫৬৭.১
	১৯৯৬-৯৭	১৭৪.২	৬৭৮২.০	১২৮২১.৩
	১৯৯৭-৯৮	১৯০.৩	৬৭০১.০	১৪০৪৮.৯
	১৯৯৮-৯৯	২০৫.৪	৬৮৭৯.৮	১২৯৩৩.৭
সারাভারত	১৯৯১-৯২	৭৪৬৭৭.৬	৫৫৬৮৯.৫	১৬৮৩৭.২
	১৯৯২-৯৩	৭২৮৬৭.৭	৫৭২১০.১	১৭৯৪৮৩.২
	১৯৯৩-৯৪	৮০২৯৮.৩	৫৯৮৪০.৩	১৮৪২৬০.৪
	১৯৯৪-৯৫	৮১৮১৪.০	৬৫৭৬৭.৪	১৯১৪৯৫.২
	১৯৯৫-৯৬	৭৬৯৭৫.৩	৬২০৯৭.৪	১৮০৪১৫.০
	১৯৯৬-৯৭	৮১৭৩৬.৭	৬৯৩৫০.২	১৯৯৪৩৫.৭
	১৯৯৭-৯৮	৮২৫৩৪.৫	৬৬৩৪৫.০	১৯২২৫৮.৭
	১৯৯৮-৯৯	৮৫৯৯৪.৫	৭০৭৭৮.৫	২০৩০৪২.৯

পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষের জমি, নেট ফসলী জমি এবং
ফসল উৎপাদনের হার

বছর	মোট চাষের জমি (হেক্টর)	নেট ফসলী জমি (হেক্টর)	ফসল উৎপাদনের হার (শতাংশ)
১৯৮০-৮১	৫৫০৮১৫০		
১৯৯০-৯১	৫৪৬৩৪২৪	৮৬৬২২৮৬	১৫৯
১৯৯১-৯২	৫৪৭৬৮৮৩	৮৬৬৬২৫৭	১৫৮
১৯৯২-৯৩	৫৪৯৪১৬৫	৮৫৪০২৪৬	১৫৫
১৯৯৩-৯৪	৫৪৫৯৪৩০	৮৬৮০৪৮৮	১৫৯
১৯৯৪-৯৫	৫৪৬৩৫৮৭	৮৭১৮১৬৬	১৬০
১৯৯৫-৯৬	৫৪৬১৯২৫	৮৯৭২৫৪৪	১৬৪
১৯৯৬-৯৭	৫৪৬৩১৩২	৯০৩২৯৩৬	১৬৫
১৯৯৭-৯৮	৫৪৬৫০৫৯	৯২৩৩০৩	১৬৯
১৯৯৮-৯৯	৫৪৪০২৪৭	৯২০৩৯৬০	১৬৯

সূত্র : ডাইরেক্টরেট অব এগ্রিকালচার, (ইভালুয়শান), পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষের জমি, নেট ফসলী জমি এবং
ফসল উৎপাদনের হার

রাজ্য	মোট চাষের জমি (হাজার হেক্টর)	নেট ফসলী জমি (হাজার হেক্টর)	ফসল উৎপাদনের হার (শতাংশ)
অন্ধ্র প্রদেশ	১৩০৪৩	১০৬৩৭	১২৩
বিহার	১০০১৯	৭৩২১	১৩৭
গুজরাট	১০০৮২	৯৬০৯	১০৫
হরিয়ানা	৫৯৭৪	৩৫৮৬	১৬৭
কর্ণাটক	১১৯৫৮	১০৪২০	১১৫
কেরালা	৩০৬৬	২২৬৫	১৩৫
মধ্যপ্রদেশ	২৫০৪০	১৯৭৫২	১২৭
মহারাষ্ট্র	২১৩২৭	১৭৯১১	১১৯
ওড়িশা	৯৬৬৮	৬২১০	১৫৬
পাঞ্জাব	৭৭৫২	৪১৩৯	১৮৭
রাজস্থান	১৯৬৭২	১৬৫৭৫	১১৯
তামিলনাড়ু	৬২৬৭	৫৩৪২	১১৭
উত্তর প্রদেশ	২৫৭৯৩	১৭৩৯৯	১৪৮
পশ্চিমবঙ্গ	৮৯৭২	৫৪৬২	১৬৪

সূত্র : স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৯৮

রাজ্যভিত্তিক গ্রামের বিদ্যুতায়নের শতকরা হিসাব

রাজ্য	১৯৯১	১৯৯৩	১৯৯৪	১৯৯৫	১৯৯৬
অন্ধ্রপ্রদেশ	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
বিহার	৬৯.৪	৭০.০	৭০.৬	৭০.৭	৭০.৮
গুজরাত	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
হরিয়ানা	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
কর্ণাটক	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
কেরালা	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
মধ্যপ্রদেশ	৮৮.৯	৯২.০	৯২.৮	৯৪.২	৯৪.৯
মহারাষ্ট্র	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
ওড়িশা	৬৮.২	৭০.০	৭০.৭	৭১.২	৭২.৮
পাঞ্জাব	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
রাজস্থান	৭৭.৯	৮৩.০	৮৩.৪	৮৫.৬	৮৭.৬
তামিলনাড়ু	৯৯.৯	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
উত্তর প্রদেশ	৭৩.৫	৭৫.০	৭৫.৪	৭৫.৮	৭৭.০
পশ্চিমবঙ্গ	৭৩.২	৭৫.০	৭৫.৮	৭৬.৬	৭৬.৮
সারাভারত	৮৩.৪	৮৪.০	৮৫.৩	৮৬.০	৮৬.৩

সূত্র : সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রিসিটি অথরিটি